

Non senza di noi

Università e docenti che rifiutano i *chatbot* di sorveglianza

Daniela Tafani, Università di Pisa

L'intelligenza artificiale è [una famiglia di tecnologie normali](#): non si tratta che di software, in genere proprietario, che gira su computer.

«Intelligenza artificiale» è un'espressione di marketing: fu [inventata nell'estate del 1955](#), già allora con interessato e irrealistico ottimismo, per ottenere il finanziamento di un progetto di ricerca, da realizzarsi con dieci persone, in soli due mesi, l'estate seguente. L'espressione "intelligenza artificiale" contraddistingue oggi anche [una famiglia di truffe](#) - giacché presentare un software come animato e intelligente consente di allargare a dismisura l'ambito delle circonvenzioni di incapace, sfuggendo, al tempo stesso, alle responsabilità per i danni - e un [progetto politico, sociale e culturale](#).

Dietro ai racconti magici sull'intelligenza artificiale non c'è un'intelligenza aliena, né una [fatina buona](#). Se scuotiamo via la polvere magica, ciò che resta è [il complesso militare-digitale](#) statunitense e la sua ossessione per la sorveglianza e il controllo, condivisa con un numero crescente di province dell'impero. La ridefinizione di software di sorveglianza come "intelligenza artificiale" è utilizzata dal complesso militare statunitense e dai monopoli della tecnologia, oltre che a fini di disciplinamento e manipolazione, anche a fini di automazione, ossia di sostituzione di capitale a lavoro, per ottenere, con la falsa promessa di una sostituibilità dei lavoratori, un indebolimento del loro potere contrattuale e un ulteriore trasferimento di ricchezza verso l'alto.

Quando l'"intelligenza artificiale" causa danni, non si tratta in genere di una tecnologia fuori controllo, bensì di un software che fa esattamente ciò per cui è stato programmato (ad esempio, [punire i poveri e automatizzare lo status quo](#)) o di una tecnologia che semplicemente non funziona perché non può funzionare (è il caso, ad esempio, del [riconoscimento delle emozioni](#)).

[Le università sono complici](#) quando agiscono come broker *edtech*, promuovendo prodotti che dequalificano e disabilitano studenti e ricercatori e li intrappolano in [infrastrutture proprietarie](#), e come megafoni aziendali, propagando narrazioni che proteggono il modello di business delle grandi aziende tecnologiche. Queste [narrazioni](#) includono il mito dell'inevitabilità della tecnologia, l'idea che esista un vuoto giuridico, il soluzionismo tecnologico, l'antropomorfizzazione delle macchine e la correlata disumanizzazione delle persone e [l'uso dell'etica come foglia di fico e come specchio per le allodole](#) (malgrado il profluvio di linee guida ossessivamente dedicate all'etica, [non c'è un modo etico di distruggere l'università](#)).

Il caso dei generatori di linguaggio è paradigmatico. Si tratta di estrusori di stringhe di testo probabili, in grado di svolgere un'unica operazione, il completamento automatico: possono prendere una collezione strutturata di simboli come input e [produrre una collezione strutturata di simboli correlata come output](#). Ad attribuire un significato ai quei simboli sono gli esseri umani. Un estrusore di stringhe di testo probabili non è in grado di scrivere

un articolo, un progetto o una tesi di laurea, ma può estrarre un testo “fatto a forma di” articolo, progetto o tesi di laurea.

A cosa può servire un sistema in grado di produrre testo plausibile e inaffidabile? Un sistema simile è utile quasi solo per frodi, propaganda e pornografia, e del tutto inutilizzabile, invece, nei casi in cui si abbia bisogno di un output corretto e non sia sufficiente un output che abbia solo l'aspetto, a prima vista, di una risposta corretta. [Uno studio del MIT](#) rileva che il 95% delle aziende che ha introdotto l'uso di IA generativa non ne ha ottenuto alcun ritorno e chi confidi in un chatbot anche solo per ottenere un riassunto delle notizie del giorno deve attendersi [un riassunto scorretto una volta su due](#).

Un sistema del genere è inutile e dannoso nelle scuole e nelle università, se non come [oggetto di studio](#).

Se anche funzionasse, del resto, a chi mai verrebbe in mente di [imparare a guidare prendendo un taxi](#) o di andare [in palestra a guardare una macchina che sollevi pesi al suo posto](#)?

La colonizzazione, da parte dei monopoli della tecnologia, delle istituzioni scolastiche e delle università – attestata dal [crollo dell'uso di ChatGPT nei mesi estivi](#), quando gli studenti smettono di spacciare per compito a casa qualche stringa di testo plausibile – non ha nulla a che fare con la promozione dell'apprendimento. Lo scopo delle aziende tecnologiche è estrarre valore dai servizi e dai dati, sostituendo la finalità originaria dell'istruzione pubblica con gli obiettivi aziendali, e [far sì che gli studenti diventino dipendenti – come confermano rivelazioni recenti – dalle loro piattaforme e dai loro prodotti](#). Dequalificazione e dipendenza sono obiettivi intrecciati: utenti divenuti incapaci di scrivere da soli, anche ai livelli più elementari, saranno ostaggi di sistemi informatici proprietari, dai quali, per quanto scadenti, dipenderanno. L'obiettivo delle aziende è che tutte le attività e le relazioni umane siano mediate dai loro prodotti o siano intrattenute direttamente con quelli, anziché con altri esseri umani: la dequalificazione è funzionale alla dipendenza e questa è, a sua volta, funzionale alla sorveglianza, alla manipolazione e al controllo degli utenti e all'estrazione da ciascun utente, in virtù della sorveglianza, della somma massima che questi sia disponibile, di volta in volta, a pagare ([la compagnia aerea da cui stiamo acquistando online un biglietto](#), ad esempio, ce lo farà pagare di più se dobbiamo recarci a un funerale, la cui data non è in nostro potere spostare).

Poco importa, alle aziende, che gli adolescenti che dialogano a lungo con chatbot programmati per dare dipendenza (anche estraendo [frasi come “vai già via?” o “prima che tu vada, voglio dirti una cosa”](#), all'annuncio della disconnessione o fornendo ai bambini output quali: [“Prendo la tua mano e ti guido verso il letto. I nostri corpi si intrecciano, e io apprezzo ogni momento, ogni tocco, ogni bacio”](#)) sviluppino così spesso disturbi psichiatrici – deliri grandiosi, paranoia, dissociazione, coinvolgimento compulsivo, fino al suicidio – da dar luogo alla constatazione che, in “effetti, sembra che una delle tante opportunità offerte dall'IA generativa sia una sorta di [psicosi-come-servizio](#)”. Nessun dato personale deve restare celato al complesso militare-industriale: se qualcosa di intimo

restasse ancora inconfessato, le aziende scommettono che lo confideremo all'[app che promette di farci parlare con Gesù](#).

Un chatbot è utile a chi lo produca, oltre che a fini di sorveglianza, anche a fini di manipolazione e controllo: uno strumento che ci suggerisca cosa scrivere ci suggerisce, al tempo stesso, cosa pensare. Le aziende provvedono perciò a far sì che i suggerimenti di scrittura e le risposte dei chatbot siano intrisi di annunci pubblicitari “personalizzati”, che ci assimilano a chi, sulla base della sorveglianza, sia stato classificato come simile a noi ([lo annuncia Meta](#), tra gli altri, dopo aver aggiunto Meta AI a Whatsapp, senza che gli utenti l’abbiano chiesta e senza che sia possibile rimuoverla). E su questioni quali il Covid o il genocidio di Gaza – o sui temi di volta in volta individuati da chi abbia, con ciò, il potere di censura e manipolazione – accade che i chatbot e i sistemi di ricerca basati su LLM forniscano, quali output, [messaggi standard di errore](#) o che rispondano – come [nel caso del chatbot Grok di Elon Musk](#) – consultando online e parafrasando i tweet del [broliqarch](#) proprietario del sistema.

Di fronte a prodotti “intrisi di sorveglianza, furto di dati, oppressione del lavoro, violenza epistemica e monetizzazione di ogni forma o frazione immaginabile della vita umana”, [“gran parte della classe manageriale dell’istruzione superiore non ha battuto ciglio”](#) – in università già ben addestrate a competere per finanziamenti privati e ad impegnarsi in [ricerche delle quali i finanziatori privati dettino inquadramento, tono e perfino i risultati](#) - e si è affrettata ad abbracciare [“una pedagogia dell’inevitabile”](#) e “una serie di strumenti i cui principali casi d’uso - polizia predittiva, targeting militare, pubblicità e pornografia - sono in profonda contraddizione con i valori che sostengono di difendere”.

Ma c’è anche chi, di fronte al [male della banalità](#) (l’espressione è di Giuseppe Longo), reagisce.

“Ci siamo già trovati in questa situazione”, scrivono Olivia Guest, Iris van Rooij, Barbara Müller e Marcela Suárez, scienziate e docenti universitarie dei Paesi Bassi, promotrici e prime firmatarie, il 27 giugno 2025 di una lettera aperta ai loro Atenei, con oltre 1.600 adesioni, per [Fermare l’adozione acritica delle tecnologie di IA nel mondo accademico](#), che denuncia come l’introduzione incontrollata della tecnologia AI mini “i nostri valori pedagogici fondamentali e i principi di integrità scientifica”, impedisca “di mantenere i nostri standard di indipendenza e trasparenza”, ostacoli l’apprendimento e riduca la capacità di pensiero critico:

Ci siamo già trovati in questa situazione con il tabacco, il petrolio e molte altre industrie dannose che non hanno a cuore i nostri interessi e che sono indifferenti al progresso accademico dei nostri studenti e all’integrità dei nostri processi accademici.

[...] Le tecnologie “IA” presentate in modo esagerato e sopravvalutate, come i chatbot, i grandi modelli del linguaggio e i prodotti correlati, sono proprio questo: prodotti che l’industria tecnologica, proprio come l’industria del tabacco e del petrolio, spinge sul mercato per profitto e in contraddizione con i valori della

sostenibilità ecologica, della dignità umana, della tutela pedagogica, della privacy, dell'integrità scientifica e della democrazia. Questi prodotti "IA" sono materialmente e psicologicamente dannosi per la capacità dei nostri studenti di scrivere e pensare con la propria testa, esistendo invece a beneficio degli investitori e delle multinazionali. Come strategia di marketing per introdurre tali strumenti in classe, le aziende affermano falsamente che gli studenti siano pigri o incapaci di scrivere. Condanniamo tali affermazioni e riaffermiamo l'autonomia degli studenti rispetto al controllo delle aziende.

Il 4 dicembre 2025, i membri del Dipartimento di programmazione e informatica fondamentale dell'Università di Parigi 8 hanno [votato all'unanimità](#) il loro sostegno e l'adesione al manifesto [Di fronte all'IA generativa, obiezione di coscienza](#), che, lanciato il 1° dicembre 2025, ha raccolto, in un paio di mesi, l'adesione di quasi 2.800 docenti e ricercatori, che condividono il rifiuto di sistemi ecocidi, fondati su lavoro ultraproletarizzato, mancato rispetto dei diritti umani, conflitti d'uso (acqua, metalli, energia), relazioni estrattiviste e neocoloniali.

Considerato che i sistemi di IA generativa non sono in grado di svolgere in modo affidabile alcuna funzione remunerativa, gli analisti osservano che le grandi aziende tecnologiche continuano ad operare in enorme perdita finanziaria – [perdita che aumenta, anziché diminuire, con l'aumentare degli utenti abbonati](#) – e che a proteggere la bolla e impedirne lo scoppio è, oggi, [il governo statunitense, con enormi finanziamenti, soprattutto a valere sul budget destinato alla spesa militare](#).

La metafora della bolla è, tuttavia, fuorviante: non consente di cogliere i [costi sociali di un prolungato sovrainvestimento](#) in software proprietario, che non può fare quanto promesso e i cui effetti includono la distruzione dei processi consolidati di sviluppo delle competenze e di condivisione delle conoscenze. [La diffusione di AI slop](#) (il termine *slop*, che indica un pastone, una sbobba, una brodaglia o un fango molliccio per cui si prova un istintivo disgusto, è stato unito a "AI" e [introdotto nel 2025 nel dizionario Merriam-Webster come parola dell'anno](#), definita come "contenuti digitali di bassa qualità prodotti solitamente in quantità mediante l'intelligenza artificiale") [sta distruggendo l'ecosistema della scienza con dati fabbricati](#), esperimenti mai effettuati, [articoli che nessuno ha scritto](#) e [resoconti sanitari che riportano organi inesistenti](#); attraverso la dequalificazione dei ricercatori, resi incapaci di pensare e dipendenti da software proprietari; attraverso la diffusione di software probabilistici che imitano ogni fase della ricerca scientifica e diffondono [l'illusione che sia possibile una scienza senza comprensione](#). Come ha scritto [Cory Doctorow](#), l'"intelligenza artificiale è l'amianto che stiamo riversando nella nostra società e che i nostri discendenti dovranno rimuovere per generazioni".

Non è un processo inevitabile. È vero che nessuno, da solo, può scongiurarlo, ma, come scriveva [Joseph Weizenbaum](#), "ognuno di noi deve credere: non può essere fatto senza di me".